

tog‘lardan chiqish yeridagi o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi 52 m³/sek Surxondaryo havzasining tog‘li qismida hosil bo‘ladigan oqimning taxminan 44 % ni tashkil etadi ni tashkil etadi.

Hisoblashlarning ko‘rsatishicha, Zarchub gidropostida kuzatilgan suv sarfli har yili 0,1 m³/s ga. Obizarangda yiliga 0,22 m³/s ga kamaygan. Hisob davrlari bo‘yicha oqim hajmi Zarchubda ikkinchi hisob davrida 175,61 mln. m³ (9,3%) ga ortgan bo‘lsa, Obizarangda 309,2 mln. m³ (9,3%) ga kamaygan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рождественский А.В., Чеботарев А.И. Статистические методы в гидрологии. – Л.: Гидрометеиздат, 1977. – 423 с.
2. Рождественский А.В., Эжов А.В., Сахарюк А.В. Оценка точности гидрологических расчетов. – Л.: Гидрометеиздат. 1990. – 275 с.
3. Чуб В.Э. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Ворис нашриёт, 2007. – 132 с.
4. Чуб В.Э. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: САНИГМИ, 2000. – 252 с.
5. Шульц В.Л., Машрапов Р.М. Ўрта Осиё гидрографияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1968. – 328 б.
6. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии. -Ташкент: Изд-во СамГУ, 1960. – 243 с.
7. Ҳикматов Ф., Юнусов Ғ.Х. Тоғ дарёлари оқими миқдорини метеорологик омилларга боғлиқ ҳолда баҳолаш масалалари //ЎЗГЖ ахбороти. – Тошкент, 2017. 50-жилд, - Б.193-198.

Бердикулов А.Ш., Эрлапасов Н.Б.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

E-mail: erlapasov88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232633>

СИРДАРЁ ҲАВЗАСИДАГИ ТУРЛИ ТҶЙИНИШ ТИПИГА МАНСУБ ДАРЁЛАР ОҚИМИГА ЕР ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАЛАРИНИ МИҚДОРИЙ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақола Сирдарё ҳавзасидаги тўйиниш манбаларига кўра турлича типга мансуб дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини миқдорий баҳолаш масалаларига бағишланган. Шу мақсадда ишда турли типларга мансуб дарёлар йиллик оқими гидрографлари базавий ва жорий иқлимий даврлардаги характерли, яъни кўп, кам ва ўртача сувли йиллар учун кўрилди. Улар таҳлил қилиниб, ер ости сувларининг дарёлар йиллик оқимига қўшган ҳиссаларининг уларнинг тўйиниш манбалари билан боғлиқлиги кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: дарё ҳавзаси, дарё, гидрограф, вертикал бўлақларга ажратиш, тўйиниш манбалари, ёмғир сувлари, қор сувлари, музликлар сувлари, ер ости сувлари ҳиссаси, миқдорий баҳолаш.

Бердикулов А.Ш., Эрлапасов Н.Б.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкент, Узбекистан, E-mail: erlapasov88@mail.ru

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ФОРМИРОВАНИЕ СТОКА РЕК РАЗНОГО ТИПА ПИТАНИЯ

Аннотация. Работа посвящена вопросам количественной оценке вклада подземных вод в формирование годового стока рек разного типа питания в бассейне реки Сырдарья. С этой целью построены гидрографы годового стока рек разного типа питания за характерные, т.е. многоводные, маловодные и средней по водности годы. В результате произведенного анализа показано, что вклад подземных вод в годовой сток рек зависит от их источников питания.

Ключевые слова: речной бассейн, река, гидрограф, вертикальное расчленение, источники питания, дождевые воды, снеговые воды, ледниковые воды, вклад подземных вод, количественная оценка.

Berdiqulov A.Sh., Erlapasov N.B.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Tashkent, Uzbekistan E-mail: erlapasov88@mail.ru

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF GROUNDWATER TO ANNUAL FLOW FORMATION OF THE RIVERS OF VARIOUS FEEDING TYPES

Annotation: the paper is devoted to questions of quantitative assessment of groundwater contribution to annual flow formation of the rivers of various feeding types. For this purpose, the construction of hydrographs of the annual flow of rivers of various types of feeding characteristic, i.e. high-water, low-water and medium-water years. As a result, contribution of groundwater to annual river flow depends on their feeding sources was proven.

Keywords: river basin, river, hydrograph, vertical partition, feeding sources, rainwater, snow water, glacial water, groundwater contribution, quantitative assessment.

Кириш. Маълумки, В.Л.Шульц таснифи бўйича дарёлар тўйиниш манбаларига кўра, қуйидаги типларга ажратилади: 1) музлик-қор сувларидан; 2) қор-музлик сувларидан; 3) қор сувларидан; 4) қор-ёмғир сувларидан тўйинадиган дарёлар [4, 6]. Дарёлар тўйинишининг ушбу манбалари ҳиссаларини миқдорий баҳолаш анча мураккабдир. Биринчидан, ушбу масала дарё ҳавзасига ёққан ёмғир ва ҳавзада қиш давомида тўпланган қор қопламанинг миқдорини аниқлашдаги аниқликлар билан боғлиқдир. Иккинчидан, ёмғир ва қор сувларининг маълум қисми дарё ўзанига бир йўла ер усти сувлари оқими сифатида қўшилади. Қолган қисми эса ер остига шимилиб, маълум муддатдан сўнг грунт сувлари кўринишида улар ҳам ўзанга қўшилади. Ушбу жараёнлар барча ҳудудлардаги дарёлар, жумладан, текислик ва тоғ дарёлари учун бирдай хосдир [3, 4, 6, 8].

Юқорида айtilган манбалардан ҳосил бўлиб, дарёларга қўшиладиган сув миқдори турли ҳудудларда турлича қийматларга эга бўлади. Унинг миқдори эса, асосан, дарё ҳавзасининг иқлим шароитига боғлиқ ҳолда, йил фасллари бўйича ўзгариб туради [4, 8].

Йилдан-йилга сув тақчиллиги ортиб бораётганлигини ҳисобга олиб, дарёлар тўйиниш манбаларини миқдорий баҳолаш, уларнинг сув ресурсларидан самарали фойдаланиш билан боғлиқ бўлган гидрологик муаммоларнинг ўзига хос ечимларини топиш бугунги кунда катта илмий ва амалий аҳамиятга эга. Шу тўғрисида дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссасини ўрганиш ҳозирги кунда, Ўзбекистон шароитида, ўта долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Дарёлар оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссасини баҳолаш усули биринчи бўлиб, таниқли гидролог олим В.Г.Глушков томонидан ишлаб чиқилган. Шундан кейинги йилларда дарёларнинг тўйинишида ер ости сувларининг қўшган ҳиссасини баҳолашнинг мавжуд усуллари такомиллаштирилди ва бир қанча янги усуллар ишлаб чиқилди. Уларга Ф.А.Макаренко, К.П.Воскресенский, Б.И.Куделин, О.В.Попов, А.З.Амусья, Н.С.Ратнер ва бошқалар таклиф этган усулларни киритиш мумкин. Ушбу усулларнинг моҳияти, мазмуни ҳамда уларни гидрологик ҳисоблашлар амалиётида қўллаш тамойиллари махсус адабиётларда батафсил баён этилган [3, 4, 6-8].

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ушбу йўналишдаги тадқиқот ишлари ЎзМУнинг Қуруқлик гидрологияси ва метеорология кафедрасида (Ф.Х.Ҳикматов, Б.Е.Аденбаев, Ғ.Х.Юнусов, Н.Б.Эрлапасов ва бошқалар), Ўзгидромет хузуридаги ГИМИТИда (С.В.Мягков, Б.К.Царёв, Т.А.Аҳмедова ва бошқалар), ТИҚХММИда (Ғ.У.Юсупов, Д.В.Назаралиев, Ф.А.Гаппаров, Б.Д.Абдуллаев ва бошқ.) давом эттирилмоқда [4, 8]. Лекин, юқорида номлари келтирилган олимлар томонидан олиб борилган изланишларда Сирдарё ҳавзасидаги тўйиниш манбаларига кўра турлича типга мансуб дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини миқдорий баҳолаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмаган.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Мазкур ишнинг асосий мақсади Сирдарё ҳавзасидаги тўйинишига кўра турли типларга мансуб бўлган Сох, Чотқол, Угом, Оҳангарон дарёлари йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини миқдорий баҳолашдан иборат. Ушбу мақсадни амалга оширишда қуйидаги **вазифалар** белгиланди: 1) Ўзбекистон Республикаси Гидрометеорология хизмати агентлиги – Ўзгидромет тасарруфидаги гидрологик постларда ўлчанган кундалик, ойлик ва йиллик сув сарфлари маълумотларини

тўплаш; 2) ушбу маълумотлар асосида ўрганилаётган дарёлар гидрографиини характерли йиллар учун тузиш; 3) гидрограф асосида маълум усулларни қўллаб, дарёларнинг тўйинишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини турли иқлимий даврлар учун миқдорий баҳолаш.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Юқорида қайд этилганларни эътиборга олган ҳолда, мазкур ишда тўйинишига кўра турли типдаги дарёлар оқимида ер ости сувларининг қўшган ҳиссаларини миқдорий баҳолаш масаласини тўйиниш шароитлари турлича бўлган Сўх, Чотқол, Угом, Оҳангарон дарёлари мисолида кўриб чиқамиз.

Белгиланган мақсадни амалга ошириш учун тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган дарёларда базавий ва жорий иқлимий даврларда кузатилган характерли, яъни кўп, ўртача ва кам сувли йиллар аниқланди. Сўнг, айнан шу йиллар учун дарёлар оқимининг йиллик гидрографлари чизилди. Дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссалари миқдорий баҳоланди. Бу жараён ўрганилаётган дарёлар оқими гидрографлари, юқорида қайд этилганидек, В.Г.Глушков усулида вертикал ташкил этувчиларга ажратиш йўли билан амалга оширилди (1-расм).

1-расм. Сох дарёси гидрографи, кўп сувли 1988 йил

Бу турдаги ҳисоблашлардан маълумки, гидрографда тўлинсув даврининг бошланиши ва тугашидаги энг пастки нуқталар тўғри чизик билан туташтирилади. Ушбу чизикдан куйида жойлашган юза ер ости сувлари ҳиссасини ифодалайди (1 – расм).

Графикдан фойдаланиб, ўрганилаётган дарёларнинг тўйинишига ер ости сувлари ҳиссаларининг экстремал йиллардаги ҳажм бирлигидаги миқдорлари (W_{eo} , 10^6 м³) аниқланди (1-жадвал).

Тўйинишига кўра, муз-қор сувлари ҳисобига тўйинувчи типга мансуб бўлган Сўх дарёси йиллик оқимининг ҳосил бўлишига БИДда ер ости сувларининг қўшган ҳиссаси кўп сувли 1988 йилда 27,9 % ни, ЖИДда кузатилган кўп сувли 2007 йилда эса, 31,2%ни ташкил этган. БИД учун ўртача сувли ҳисобланган 1969 йида бу қиймат 34,1 % га, ЖИДда қайд этилган 2015 йилда 28,9%га тенг бўлган. Дарёда БИДда кузатилган кам сувли 1972 йил оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаси кўпроқ бўлиб, йиллик оқим миқдорига нисбатан 34,8 %ни, ЖИДдаги 1996 йилда ҳам шу қийматга яқин бўлган 34,9%ни ташкил этди (1-жадвал).

Тўйинишига кўра қор-муз сувларидан тўйинувчи дарёлар типига мансуб бўлган Чотқол дарёси йиллик оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссасининг энг катта қийматларни ҳар иккала ҳисоб даврларида (БИД, ЖИД) ҳам кам сувли йилларда қайд этилган. Дарёда БИДда кузатилган кам сувли 1982 йилда қайд этилган йиллик оқимнинг 56,1%, ЖИД учун кам сувли ҳисобланган 2008 йилда эса ушбу қиймат 51,4%ни ташкил қилган.

Дарёлар оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссалар

Характерли сувли йиллар	Q _й , м ³ /с	W _й , 10 ⁶ м ³	Ер ости сувларининг ҳиссаси	
			W _{ео} , 10 ⁶ м ³	W _{ео} , %
Сўх (Сариканда) дарёси				
БИД				
Кўп сувли 1988 йил	58,2	1836	512,6	27,9
Ўртача сувли 1969 йил	43,7	1378	469,4	34,1
Кам сувли 1972 йил	31,8	1003	426,6	42,5
Ўртача	44,6	1405,7	469,5	34,8
ЖИД				
Кўп сувли 2007 йил	60,7	1915	597,5	31,2
Ўртача сувли 2015 йил	50,8	1602	464,3	28,9
Кам сувли 1996 йил	42,5	1340	468,9	34,9
Ўртача	51,3	1619	510,2	31,7
Чотқол (Худойдатсай) дарёси				
БИД				
Кўп сувли 1969 йил	209,0	6591,9	2056,7	31,2
Ўртача сувли 1984 йил	104,9	3308,5	1223,8	36,9
Кам сувли 1982 йил	61,7	1946,0	1091,3	56,1
Ўртача				
ЖИД				
Кўп сувли 2017 йил	203,4	6415,24	1939,7	30,3
Ўртача сувли 2006 йил	145,2	4579,6	1573,8	34,4
Кам сувли 2008 йил	85,8	2706,1	1390,9	51,4
Угом (Хожикент) дарёси				
БИД				
Кўп сувли 1969 йил	43,6	1374	442,1	32,2
Ўртача сувли 1976 йил	21,5	676,6	282,7	41,8
Кам сувли 1974 йил	14,3	449,4	233,5	51,9
Ўртача	26,5	833,3	319,4	41,9
ЖИД				
Кўп сувли, 1998 йил	36,4	1149	388,6	33,7
Ўртача сувли 2012 йил	23,4	739,2	252,6	34,1
Кам сувли 2008 йил	15,5	487,2	242,1	49,7
Ўртача	25,1	791,8	294,4	39,2
Охангарон (Ертош) дарёси				
БИД				
Кўп сувли 1969 йил	55,5	1775,34	476,3	26,8
Ўртача сувли 1980 йил	20,6	649,7	216,9	33,4
Кам сувли 1974 йил	9,04	285,3	142,6	49,9
Ўртача	28,9	920,8	257,6	36,7
ЖИД				
Кўп сувли 1994 йил	38,0	1198,5	274,4	22,9
Ўртача сувли 2004 йил	20,8	656,0	227,1	34,6
Кам сувли 2015 йил	10,9	343,8	169,4	49,2
Ўртача	23,2	732,8	223,6	35,6

Изоҳ: Q_й – ўртача йиллик сув сарфи; W_й – йиллик оқим ҳажми; W_{ео} – ер ости сувлари ҳажми.

Тўйиниш манбаига кўра қор сувларидан тўйинувчи Угом дарёси оқимининг ҳосил бўлишида ер ости сувларининг улуши БИДда ўртача 41,9%, ЖИДда эса 39,2%ни ташкил

қилган. Худди шундай кам сувли йилларда ер ости сувларининг улуши катталиги билан Оҳангарон дарёси ҳам ажралиб туради. Оҳангарон дарёсида кузатилган кам сувли 1974 йилда йиллик оқимга ер ости сувларининг қўшган улуши 49,9 % га, ЖИДда кузатилган кам сувли 2015 йилда 49,2% га тенг бўлган (1-жадвал). Шу ерда алоҳида қайд этиш лозимки, барча ўрганилган дарёлар йиллик оқимининг мутлақ қийматлари улар нисбий қийматларининг тескарасидир.

Олинган натижаларга **хулоса** қилиб айтганда, ўрганилаётган дарёларнинг тўйинишида тўлинсув даврининг бошланишига қадар ҳамда мазкур сув режими фазаси тугагандан кейинги вақтларда ер ости сувлари дарёларни тўйинтирувчи асосий омил ҳисобланади. Бундан ташқари дарёлар оқимининг ҳосил бўлишида ер ости сувларининг ҳиссаси йилдан-йилга, уларнинг сувлилик даражасига боғлиқ ҳолда, ўзгариб туради. Ҳисоблашлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, дарё оқимининг ҳосил бўлишига ер ости сувларининг қўшган ҳиссаси шу дарё тўйиниш манбалари билан боғлиқдир. Бу борадаги сезиларли фарқларни дарёларда кузатилган кам сувли йилларда янада аниқроқ кузатишимиз мумкинлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Калинин Г.П., Аболян Т.С. Об определении подземного питания рек. Метеорология и гидрология, № 5, 1957. С.184.
2. Куделин Б.И. Гидрогеологический анализ и методы определения подземного питания рек // Труды Лабор. гидрогеол. проблем им. Ф.П.Саваренского АН СССР, т. V, 1949. -179 с.
3. Макаренко Ф.А. О закономерностях подземного питания рек // ДАН СССР, т. 57, № 5, 1947. -С. 485-488.
4. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф.Ҳ., Айтбоев Д.П. Гидрология асослари. -Тошкент: Университет, 2003. - 327 б.
5. Попов О.В. Подземное питание рек. -Л.: Гидрометеиздат, 1968. -292 с.
6. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. -Тошкент: “Ўқитувчи”, 1969. -328 б.
7. Щеглова О.П. Питание рек Средней Азии, -Ташкент: Изд-во СаГУ, 1960. -243 с.
8. Эрлапасов Н.Б. Тоғ дарёларининг ер ости сувлари ҳисобига тўйиниши хусусиятлари. География фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Ташкент, 2022. – 48 б.

Умаров А.З., Хайдарова О.А., Б.Е.Аденбаев, Хикматов Ф.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: alisherumarov392@gmail.com

ҚЎШТЕПА КАНАЛИНИНГ ГИДРАВЛИК ПАРАМЕТРЛАРИ ВА УНГА АМУДАРЁДАН ОЛИНАДИГАН ОҚИМ МИҚДОРНИ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада, Амударё сув ресурсларидан ҳамкорликда фойдаланишга оид, Собиқ Иттифоқ даврида ва Марказий Осиё давлатлараро сув хўжалиги комиссияси (МКВК) доирасида, қабул қилинган хужжатларнинг мазмуни ва моҳияти баён этилган. Ҳозирги кунда қурилиши бошланган, Амударёдан Афғонистонга сув оладиган, Қўштепа каналининг лойиҳа маълумотлари таҳлил қилинган. Улар асосида каналнинг асосий гидравлик параметрлари – жонли кесма майдони, намланган периметри, гидравлик радиуси, гадир-будирлик коэффициентини, Шези коэффициентини, оқим тезлиги аниқланган. Ушбу гидравлик кўрсаткичлар асосида каналнинг сув ўтказиш қобилияти ва у тўлиқ ишга туширилгандан сўнг Амударёдан олинадиган эҳтимоллий оқим миқдорлари баҳоланган.

Калит сўзлар: Амударё, сув ресурслари, ҳамкорликда фойдаланиш Қўштепа канали, гидравлик параметрлар, олинадиган сув миқдори, баҳолаш.

Умаров А.З., Хайдарова О.А., Аденбаев Б.Е., Хикматов Ф.
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: alisherumarov392@gmail.com